

УДК: 378

**ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРИНИ
КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШДА МАХСУС ФАНЛАРНИ
ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ**

Юсупов Нодир Бахриддинович

Педагогик инновациялар, профессионал таълим
бошқарув ҳамда педагог кадрларни қайта
тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш
институти, мустақил тадқиқотчи

Аннотация: Махсус фанларни ўқитиш методлари ўқувчиларда фаоллик ва мустақилликни шакллантириш, уларнинг ўзаро фикр ва тажриба алмашиш, мустақил ҳолда ўзлаштириш, ветеринария-медицинасига оид турли мураккаб саволлар ва топшириқларни мустақил тарзда янги ечимларини топиш ва ўқув материални мустақил ўрганиш, ижодий изланувчанлик кабиларни ривожлантиради. Шу жиҳатдан ҳам ўқитувчи махсус фанларнинг мақсади, вазифаси, мазмуни, методи, шакли ва воситаларнинг ўзаро боғлайди ва ўқувчининг фанни ўзлаштиришда катта ёрдам беради.

Annotation Methods of teaching special subjects develops activity, independence, mutual exchange of ideas and experience, independent assimilation, independent search for new solutions to various complex issues and tasks. In this regard, the teacher connects the goal, task, content, method, form and means of special subjects and in many ways helps the student in mastering the subject.

Калит сўзлар: махсус фанлар, ветеринария, метод, муоммоли таълим, компьютер, чорвачилик, ўқувчи,

Кириш. Махсус фанларни ўқитиш методларининг вазифалари фан материалларини ўқувчиларга етказиш билан чегараланмай балки уларни кундалик фаолиятда оптимал натижага эришиш, ўқув жараёнини амалга ошириш, тажрибалардан кенг фойдаланиш кабиларнинг мазмунли бўлишини таъминлайди. Шу жиҳатдан ҳам уларни амалга оширишда ўқитувчи ўқувчиларда ветеринария-медицинасига оид муаммоларни тушуниш уларни амалий фаолиятда татбиқ этиш билимига эга бўлишишларини ташкил этиши ва тайёрлаши, машғулотларни юқори савияда бўлишини таъминлайди. Шунинг учун ҳам методлар машғулотни мазмунли амалга оширишда мавзунинг моҳиятига янада чуқурроқ кириб боришга ўргатади.

Профессионал таълим муассасаларида 3440100-Ветеринар, кинолог таълим йўналиши ўқувчиларига махсус фанларни ўқитиш мазмуни ва методлари асосида ўқувчилар чорвачилик комплексларида ёки қўриқхоналарда, отарларда (қора мол, майда шохли ва ҳоқозо) кенг вакцинация, айрим ҳайвонларда диагностика ўтказиш, профилактика қилиш, шошилиш ҳолатларда кенг тарқалган эпидемик касалликлар билан курашиш, жарроҳлик операцияларини ўтказиш, айрим ҳайвонларни даволаш, ҳайвонларни туғдириш, ҳолсизланган бузоқларни парвариш қилиб, тузатиш ва яшашга лаёқатсизларини ухлатиб қўйиш, ветеринар - санитар эксперти вазифасини бажариш, ветеринария клиникасида (ҳайвонлар шифохонасида) - касал ҳайвонларни кўздан кечириш ва диагностика қилиш, таҳлил учун қон, ахлат, сийдик олиш, касал ҳайвонларни даволаш учун дори-дармон танлаш, жарроҳлик операцияларни ўтказиш, ахталаш, тuzалмайдиган ҳайвонларни ухлатиб қўйиш. Агар ҳайвонлар шифохонаси ветеринария академияси ёки илмий текшириш институти ҳузурида ўз фаолиятини олиб борса, чорвачилик комплексларига тез-тез хизмат сафарларини уюштириш; Дехқон бозорларида ёки қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлайдиган озиқ-овқат корхоналарида - қайта ишлашга қўйилган хом ашёдан бактериологик, кимёвий ва бошқа таҳлиллар учун

намуналар олиш, тайёрланган маҳсулотларни, ишлаб чиқариш муҳитини назорат қилиш, озиқ-овқат ишлаб чиқариш нормаларига тўла жавоб беришини таъминлаш; санитар ва хавфсизлик меъёрларига риоя қилишни ташкил этиш; Чорвачилик ёки ветеринарияга ихтисослашган илмий текшириш институтларида – ҳайвонларнинг касалликларини даволаш ва олдини олиш, диагностика воситалари ва усулларини ишлаб чиқиш; фарматсевтика фирмаларида - ветеринарияга оид препаратларни, дори-дармонларни ёки озиқ-овқатларни тайёрлаш ва сотиш; қўриқхоналарда - қўлга ўргатиш, боқиш (итларни), мижозларга маслаҳат ва тавсиялар бериш; ов хўжалиги ва ҳайвонотчилик илмий текшириш институтларида – итлар учун озуқа ва уларга қўшимча воситаларни, итлар учун профилактика ва диагностика воситаларини, уларни кўпайтириш ва насл олиш технологияларини ишлаб чиқиш каби касбий компетенцияларини ривожлантиришда интерактив методлар катта аҳамият касб этади.

“Интерактив” сўзи инглиз тилидаги “Interactive” сўзидан кириб келган бўлиб, “интер” – “биргаликдаги” ва “аст” – “ҳаракатланиш”, ўзаро ҳаракат қилиш ёки нима билан (масалан, компьютер билан) ёки ким билан (одам билан) суҳбат, диалог (мулоқот) режимида бўлишни билдиради.¹ Демак, интерактив ўқитиш-бу диалогли ўқитиш бўлиб, унда ўқитувчи ва ўқувчининг ўзаро ҳамкорлиги фаолиятини ташкил қилиш, башорат қилиш мақсадларини амалга оширади. Интрактив ўқитишнинг моҳияти шундан иборатки, унда ўқув жараёнида барча ўқувчилар идрок этиш жараёнига жалб қилинадилар. Улар тушуниш ва билганлари ва ўйлаганлари бўйича рефлекс ҳосил қилиш имкониятларига эга бўладилар.

Тадқиқот мақсади ва усуллари. Махсус фанларни ўқитиш жараёнида АКТдан унумли фойдаланиш ва юқори самарадорликка эришиш учун, аввало, дарсни аниқ лойиҳалаш ва унда технологиялардан фойдаланган ҳолда

¹ <https://azkurs.org/akt-va-talim-sifati-v2.html>

Ўқувчиларга ветеринария-медицинасига оид билимларни кетма-кетлиги асосида тез, аниқ ва тўғри тушунишларига ёрдам беради. Махсус фанлардан топшириқларни АКТ дан фойдаланган ҳолда бажариш жараёнида ўқувчиларнинг фаоллиги ортади ва мураккаб ҳамда кўп вақт талаб қиладиган амалларни бир зумда автоматик тарзда бажарилади. Шунга асосан кейинги йилларда мамлакатда, жумладан ўқув-тарбия муассасаларининг таълим жараёнини компьютерлаштириш (барча ўқув фанларини компьютер ёрдамида ўқитишни йўлга қўйиш) ва компьютер саводхонлигини таъминлаш йўналишида катта ишлар амалга оширилмоқда. Бугун компьютерда ҳисоблаш, ёзиш, ўқиш, ўрганиш, гапириш, сақлаш, чизиш, қайта ишлаш, саралаш, ахборотни олиш ва бирор манзилга юбориш, таҳрирлаш, макетлар тайёрлаш, аудио ва видео яратиш, уйнаш мумкин. Унинг имкониятлари кундан-кунга кўпаймоқда. Компьютер ишда, ўқишда, уйда ва ҳатто дам олишда инсоннинг энг ишончли дўстига айланди. Шунингдек, компьютер олдиндан тайёрланган дастур асосида ўқувчи ўртасида диалогни ўрнатади. Шу нуқтаи назардан компьютер дастурлаштирилган таълимга яқин туради.

Олимларнинг фикри ва тажрибаларнинг кўрсатишича, компьютерлар турли йўналишдаги ахборотларни намоёни этиш имкониятига эга. У дунё миқёсидаги маълумотларни аниқлай ва сақлай олади. Шунинг учун компьютер ахборотни намоёни этишда ўқувчининг муайян ахборотларни қандай даражада ўзлаштирилганлигини билиш учун алоқа ўрната олади. Бунда дастур ўқувчи ўзлаштирган маълумотлар натижасини кўрсата олади ва унга керакли ёрдамни бера олиш имкониятига ҳам эга. Бунда “одам – машина” диалоги амалга ошади.

Компьютер ўқув-тарбия жараёнининг қудратли ва эгилувчан (ўзгарувчан) воситаси экан, бугунги кунда таълимни компьютерлаштириш муҳим ижтимоий-педагогик ҳодиса ҳисобланади. Компьютер ҳар бир ўқитувчи ва ўқувчи фаолиятларини, ҳар бир фаннинг мазмунини инобатга

олган ҳолда дарс жараёнини ахборотлаштиришга ёрдам беради. Натижада, педагогик жараён учун зарур дастурий воситалар, уларнинг методик таълимоти, дастурлаш механизмлари ишлаб, янги ахборотлар тўпланади, сақланади ва ундан фойдаланиш имкониятлари яратилади. Чунки, компьютерлар таълимни ахборотлаштиришнинг энг муҳим воситалари ҳисобланади. Компьютерларнинг яна бир хусусияти таълим муаммоларини ҳал этишга кўмаклашишдир. Чунки, ўқув материали даставвал ўқувчилар учун катта бир муаммодек туюлади. Жуда ўйлаб ишлаб чиқилган ва изланувчанликка йўналтирилган ўқув топшириқлари, уларни ҳал этиш учун такомиллаштириладиган муаммоли вазиятлар компьютер ёрдамида ечилса ўқувчининг қизиқиши ошади. Компьютер орқали билимлар, маълумотларни излаш ва уларни амалда қўллаш яъни ахборотларни ёзма, рақамли, график, овозли, фото ва видео кабиларни эркин ҳолда қайта ишлаш имкониятини яратади.

Компьютерлар ўқувчиларнинг билимларини назорат қилиш, тест топшириқлари ва уларнинг ечими (калити) махсус мосламалар жавоблар (калит сўзлар)ни тез, аниқ ва тўғри кўрсатиши имкониятини яратади. Махсус фанларни ўқитишда ўқитувчининг компьютердан фойдаланиш босқичлари ва уларнинг мазмуни 1-жадвалда ифодаланган.

1-жадвал

№	Босқичлари	Мазмуни
1.	Мавзуларни танлаш	Профессионал таълим муассасаларининг ветеринария йўналишларига оид махсус фан ўқув дастури, дарслик ва ўқув-услугий қўлланмаларнинг мазмун ва моҳияти таҳлил қилинали. Бунда асосий эътибор

2	Махсус фанларни ўқитиш мақсади ва вазифаларини белгилаш	Компьютер технологияларидан фойдаланишнинг таълимий, тарбиявий ва ривожлантирувчи мақсадлари белгиланади. Ўқитувчининг ўқувчилар билан
3.	Махсус фанлар мазмунининг шакллантириш	Ўқувчилар томонидан ўзлаштирилиши лозим бўлган назарий ва амалий ўқув материаллари компьютер технологиялари воситасида
4	Махсус фанларни ўқитишни ташкил этиш шакли, амалга	Мавзулар мазмунига кўра таълимни ташкил этиш шакли, амалга ошириш методи ва воситалари танланади.
5.	Махсус фанларни ўқитиш бўйича топшириқлар тизимини	Ўқувчилар томонидан ўзлаштирилган билим ва кўникмаларини компьютерда аниқлаш малакасини шакллашириш учун
6.	Ўқувчиларнинг ўзлаштирганлик даражасини аниқлаш	Ўқув материали мазмунинг мураккаблик даражасига кўра назорат усули танланади. Белгиланган мезон ҳамда меъёрларга кўра баҳоланади. Бунда тестлар, қизиқарли масала

1. Компьютердан фойдаланиш босқичлари

Ўтиладиган мавзулар, ўзлаштириладиган билимларнинг узвийлиги таъминланиш, уларни таҳлил этиш кабилар айнан компьютер воситасида осон қулай таъминланади. Компьютерлар таълим жараёнини сифатли ва тезкорлик билан назорат қилиш, ўқитувчиларга ўқувчилар учун топшириқларни табақалаштириш имконини беради. Ушбу босқичлар махсус фанларни ўқитишда ўқувчиларнинг ветеринар-кинолог мутахассислик билимлари, амалий топшириқларнинг мақсадли тизимли бажариш ҳақидаги фикрлар, ветеринария-медицинасига бўлган қизиқиш каби машқларни бажаришга оид малакалари ва тажрибалари ривожланди. Махсус фанларни ўқитиш жараёнида ўқувчиларни билим олишга йўналтириш методи ўқув жараёнини ташкил этиш ва амалга

ошириш уларда ўқиш фаоллиги, ўз-ўзини бошқариш, мустақил ўрганишни ривожлантиради. Бу метод анъанавий методлардан фарқли равишда ўқувчиларга ўз-ўзини намоён қилишнинг самарадорлигини кўрсатади.

Махсус фанларни ўқитиш методлари, биринчи навбатда ўқитувчига ўқувчиларни билим олишга касбий фаолиятга йўналтиради. Ўқитиш методларининг моҳияти шундаки ўқувчилар фан бўйича ўрганаётган билимларини аниқ тасаввур этиш, мазмунини тушуниш, ветеринария-медицинаси фаолиятини фаоллаштиришда муҳим ўрин тутади. Махсус фанларни ўқитиш методлари ветеринария-медицинаси ҳақидаги маълумотларни ўқувчилар онгига етказиш, кўп изланиш мутолаа қилиш мутахассисликнинг шаклланиши, бўлғуси ҳаёт йўлларини танлаш, таълим мақсади ва вазифаларини амалга оширишда мазмуни ва функциясига қараб танланади. Махсус фанларни ўқитиш методлари таълим жараёнини амалга ошириш, тайёрлаш, ўқув фаолиятига педагогик ишлов бериш, дарсликдаги материалларини янги шаклга олиб кириш, топшириқлар, муаммолар, тестлар, тажрибалар сифатини ривожлантиради. Буларнинг ҳаммаси ўқитувчининг билими, тажрибаси, маҳоратига боғлиқ бўлиб, методлар таълим объектларига ўз таъсирини кўрсатади.

Тушунтириш ва ўқитиш методлари ўқувчиларнинг фикрлари, саволлари уларни ветеринария-медицинасига оид янги тушунчаларини ўзлаштиришга олиб келади. Махсус фанларни ўқитишда муаммоли-қидирув методлари ифодалаш, кўргазмали ва амалиёт ёрдамида ўқувчиларнинг билиш фаолиятини, ижодий изланишида тафакур ва қобилиятларини ўстиришга дарс мазмунини тўлиқ тушунишга эришиш ва уни ҳал эта олишга ўргатади. Бунда ўқитувчи муаммони кўяди ва уни ечимини ўқувчилар билан биргаликда топади. Бунинг натижасида муаммоли вазиятларни ечишда уни турли нуқтаи назардан ўрганилади ва таҳлил этилади (2-расм).

Муаммоли вазият муаммодан фарқли равишда унга ўқувчини жалб этиш, назарий тушунчаларини талаб қиладиган ҳодисаларга, фактларга, шунингдек, ҳодисалар ўртасидаги ташқи номувофиқликларга дуч келиши, уларни ана шу номувофиқликларни тушунтиришга интилишга ундайди ва бу интилиш билимларни фаол ўзлаштиришга олиб келади. Ушбу жараёнларни тушуниб олиш ўқувчиларга мустақил равишда муаммони ифодалай олиш имконини беради (3-расм).

2-расм. Муаммоли вазиятларни ечиш.

3-расм. Муаммоли таълим методи

Муаммоли таълим жараёнида муаммоли вазият, муаммо, жуфтликда ишлаш, кичик гуруҳда ишлаш, ишбилармонлик ўйини, баҳс мунозара, методлари қўлланилади ва бу таълим олувчиларда муаммоли вазиятларнинг сабабини ва оқибатларини таҳлил қилиш ҳамда уларнинг ечимларини топиш бўйича кўникма ва малакаларни шакллантиришга қаратилган бўлиб, бунда ўқувчиларни гуруҳларга бўлиш, улар томонидан муаммоли вазиятнинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш ва фикр қилиш, унинг ечимини ишлаб чиқиш каби амалга оширилади. Демак муаммоли метод ўрганилаётган мавзудаги асосий муаммони ажратиб олиш ва ўқувчилар томонидан мустақил ҳал этилишини таъминлашга хизмат қилувчи технологиялардан бири ҳисобланади. Бунда муаммонинг тури ва сабаблари, кўринишлари, ҳал этиш йўллари белгиланади. Шунини айтиш керакки, ҳар қандай махсус фанлар ўқувчи учун муаммодир. Чунки, махсус фанлар ўқувчига ҳозиргача номаълум бўлган янгилик билан таништиради.

Натижалар ва муҳокамалар. Муаммоли ўқитиш ўқувчининг фикрлаш фаолиятини ўстиради, ҳар нарсани билишга қизиқиш уйғотади. Фаҳм-фаросатли, мустақил ижод қилишга интилиш кабиларини тарбиялашга ёрдам беради. Ушбу методларини амалга ошириш натижасида ўқувчиларда ветеринария-медицинаси касбига бўлган қизиқиш, уларнинг эгаллаган билимига ва тажрибасига асосланган ҳолда масала қўйиш, ҳал этиш, муаммо устида мустақил фикр юритиш, хулоса қилиш, ўз устида ишлаш кабилар билан бирга, меҳнат қилиш, ўқиб-ўрганиш, ҳаётий кузатиш хусусиятлари ривожланади. Бунда ўқитувчи ўқув материалини оғзаки баён қилиш, умумлаштириш, бутун дарс ёки машғулотлар жараёнида ветеринария-медицинаси ҳақидаги маълумотларни кўرғазмали асосида амалга ошириш, ўқувчиларнинг фикрларини фаоллаштириш, муаммоларни исботлаш, тизимлаштириш каби тушунчаларни ўзлаштиришга олиб келади.

Фойдаланлиган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг Президентинин 2019 йил 6 сентябрдаги ПФ-5812-сонли “Профессионал таълим тизимини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони // <https://lex.uz/docs/4500926>
2. Ишмухаммедов Р.Ж. Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самарадорлигини ошириш йўллари. Т. 2004.
3. Саидахмедов Н. Педагогик маҳорат ва педагогик технология Т.:ОПИ, 2003,
4. Голиш Л.В. Файзуллаева Д.М. Педагогик технологияларни лойихалаштириш ва режалаштириш. Т. 2010.
5. Арипжанова М.А. Касб-ҳунар коллежларида махсус фанларни ўқитишга мўлжалланган ахборотли-дидактик воситаларни ишлаб чиқиш технологияси //ж.Таълим технологиялари.-Т., 2015.-№2.-Б.11-14.